

ЮРИДИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТСУТСТВИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ КОМПЛАЕНС-ПРОГРАММЫ В КОМПАНИИ

Абдуллаева Зиёда Анваровна
Студентка магистратуры ТГЮУ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19203013>

Аннотация. В статье рассматриваются юридические последствия отсутствия эффективной комплаенс-программы в деятельности компании в условиях усиления регуляторного контроля и глобализации бизнеса. Анализируются ключевые риски, возникающие при отсутствии системы внутреннего контроля, включая привлечение к административной, гражданско-правовой и уголовной ответственности, усиление санкционного давления со стороны государственных органов, а также рост репутационных потерь и ограничение доступа к международным рынкам.

Особое внимание уделяется взаимосвязи между наличием эффективной комплаенс-программы и снижением правовых рисков, а также роли комплаенса как инструмента корпоративного управления и предупреждения правонарушений. В статье также рассматриваются подходы зарубежных правовых систем к оценке эффективности комплаенс-программ и их влиянию на правоприменительную практику.

В заключение формулируются выводы о необходимости внедрения комплексных комплаенс-механизмов в компаниях как важнейшего элемента обеспечения законности, устойчивости бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности, а также предлагаются направления дальнейшего развития комплаенс-контроля в современных условиях.

Ключевые слова: комплаенс, комплаенс-программа, юридическая ответственность, корпоративное управление, внутренний контроль, антикоррупционная политика, правовые риски, деловая репутация, комплаенс-контроль.

КОМПАНИЯДА САМАРАЛИ КОМПЛАЕНС ДАСТУРИНИНГ МАВЖУД ЭМАСЛИГИНИНГ ҲУҚУҚИЙ ОҚИБАТЛАРИ

Аннотация. Мақолада компанияда самарали комплаенс дастурининг мавжуд эмаслиги натижасида юзага келадиган ҳуқуқий оқибатлар тартибга солиш назоратининг кучайиши ва бизнеснинг глобаллашуви шароитида таҳлил қилинади. Ички назорат тизимининг етишмаслиги билан боғлиқ асосий хавфлар, жумладан маъмурий, фуқаролик-ҳуқуқий ва жиноий жавобгарликка тортилиш, давлат органлари томонидан санкциялар кучайиши, шунингдек репутацион йўқотишлар ва халқаро бозорларга кириш имкониятларининг чекланиши кўриб чиқилади.

Шунингдек, самарали комплаенс дастурининг мавжудлиги билан ҳуқуқий хавфларнинг камайиши ўртасидаги боғлиқлик, ҳамда комплаенснинг корпоратив бошқарув ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишдаги аҳамияти ёритилади. Мақолада хорижий ҳуқуқий тизимларда комплаенс дастурларининг самарадорлигини баҳолаш ёндашувлари ва уларнинг ҳуқуқни қўллаш амалиётига таъсири ҳам таҳлил қилинади.

Хулоса қисмида компанияларда комплекс комплаенс механизмларини жорий этиш қонунийликни таъминлаш, бизнес барқарорлигини ошириш ва инвестицион жозибadorликни кучайтиришининг муҳим омили эканлиги таъкидланади, шунингдек

замонавий шароитларда комплаенс назоратини ривожлантириши йўналишлари таклиф этилади.

Калим сўзлар: комплаенс, комплаенс дастури, юридик жавобгарлик, корпоратив бошқарув, ички назорат, коррупцияга қарши сиёсат, ҳуқуқий хавфлар, шибилармонлик обрўси, комплаенс назорати.

LEGAL CONSEQUENCES OF THE ABSENCE OF AN EFFECTIVE COMPLIANCE PROGRAM IN A COMPANY

Abstract. *The article examines the legal consequences of the absence of an effective compliance program in a company in the context of increasing regulatory oversight and business globalization. It analyzes key risks associated with the lack of an internal control system, including administrative, civil, and criminal liability, increased sanctions imposed by regulatory authorities, as well as reputational damage and restricted access to international markets.*

Special attention is given to the relationship between the existence of an effective compliance program and the reduction of legal risks, as well as to the role of compliance as a tool of corporate governance and prevention of legal violations. The article also explores approaches used in foreign legal systems to assess the effectiveness of compliance programs and their impact on law enforcement practices.

The conclusion emphasizes the necessity of implementing comprehensive compliance mechanisms in companies as a critical factor for ensuring legality, business sustainability, and enhancing investment attractiveness, and proposes directions for further development of compliance control in modern conditions.

Keywords: *compliance, compliance program, legal liability, corporate governance, internal control, anti-corruption policy, legal risks, business reputation, compliance control.*

Как известно появлению новых понятий в любой сфере жизнедеятельности служит возникновение новых вызовов, которые непосредственно заставляют человечество задуматься о разработке эффективных методов для преодоления этих вызовов.

Так и произошло с понятием комплаенс в начале XX в., когда было создано Агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США (FDA — Food and Drug Administration). Агентство начало создавать правила, которым должны были следовать участники предпринимательской деятельности в области фармацевтической и пищевой промышленности. FDA стало регулятором на рынке США. Однако предпосылкой развития комплаенса в США стали скандалы 60—70-х гг. XX в. В результате скандалов был принят Закон США «О борьбе с практикой коррупции за рубежом» 1977 г. (Foreign Corrupt Practices Act 1977), который установил жесткие правила контроля, ввел требования к бухгалтерской и финансовой документации, установил правила взаимоотношений с государственными чиновниками. В конце 1970-х гг. в США создается целый ряд регуляторов в других сферах предпринимательской деятельности.¹

В Республике Узбекистан появление понятия комплаенса связано с сотрудничеством Узбекистана с Группой разработки финансовых мер по борьбе с

¹ Филиппович А.А. Комплаенс в предпринимательской деятельности: история становления, общие положения, проблемы формирования в российской федерации. Вектор юридической науки, 2018. стр.226.

отмыванием денег (FATF) через Евразийскую группу по противодействию легализации преступных доходов (ЕАГ). Чтобы выйти из «серого списка» Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег Республика Узбекистан начинает принимать необходимые нормативно-правовые акты, к примеру, Закон Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»², который был принят в 2004 году и является базой для принятия дальнейших более углубленных актов.

И так, в последующие годы были приняты ряд совместных Постановлений разных министерств и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, которые предусматривают Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для всех сфер в отдельности, например, для страховых компаний, лизинговых компаний, банков и т.д.

В соответствии с Постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при генеральной прокуратуре Республики Узбекистан «Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках», внутренний контроль – это деятельность коммерческого банка по надлежащей проверке клиентов, управлению рисками легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, выявлению сомнительных и подозрительных операций, а также операций, участниками которых являются лица, участвующие или подозреваемые в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения.³

Более того, согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по внедрению системы антимонопольного комплаенса», Антимонопольный комплаенс – это система внутренних организационных процедур, направленная на обеспечение соответствия деятельности требованиям законодательства о конкуренции, выявление рисков их нарушения и предотвращение таких рисков.⁴

² Закон Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 26.08.2004 г. № 660-П. Национальная база данных законодательства. URL: <https://lex.uz/docs/284542#4171099>

³ Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при генеральной прокуратуре Республики Узбекистан «Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках» зарегистрировано 23.05.2017 г., рег. номер 2886. Национальная база данных законодательства. URL: <https://lex.uz/ru/docs/3212192>

⁴ Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по внедрению системы антимонопольного комплаенса» от 02.03.2021 г. № 114. URL: <https://lex.uz/ru/docs/5317906>

Из вышесказанного можно сделать вывод что внутренний контроль и комплаенс – разные понятия. И так, система «комплаенс-контроль» в широком смысле может рассматриваться как система внутреннего контроля, которая характерна для корпораций. В узком же смысле – это разновидность системы внутреннего контроля, отличительной особенностью которой является не столько контроль финансовых показателей и финансовых рисков, но в большей степени контроль нефинансовых показателей, соблюдения всех правовых норм во всех сферах деятельности корпорации.⁵

Многие сферы имеют острую необходимость в применении комплаенса в процессах своего функционирования, например, такие как: антикоррупционный комплаенс, антимонопольный комплаенс, противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма, налоговый комплаенс, комплаенс охраны труда, экологический комплаенс, финансовый комплаенс, этический комплаенс.⁶ В связи с этим можно прийти к мнению о том, что в каждой службе комплаенса должен быть сотрудник владеющий необходимыми знаниями в определенном направлении.

Между тем стоит отметить, что отдельного Закона о комплаенсе в Республике Узбекистан нет, но отдельные нормативно-правовые акты требуют от компаний соблюдение законодательства, чтобы они обеспечивали налоговый учет, бухгалтерский учет, трудовое законодательство и т.д. Это все можно отнести к деятельности службы внутреннего контроля, который выполняет функции комплаенс службы в Республике Узбекистан.

Риски у хозяйствующих субъектов стали возникать все чаще с развитием экономических отношений в обществе. Их возникновение обусловлено воздействием внешних и внутренних факторов.

Среди внешних факторов можно назвать отсутствие добросовестной конкурентной среды, воздействие криминогенной обстановки на бизнес-сообщество, которая со временем совершенствуется путем изменения методов и способов хищения. Можно также отметить нестабильность и волатильность международных экономических отношений, которые существенно влияют на бизнес-среду за счет применения санкционных мер воздействия.

К внутренним факторам, способствующим усилению управленческого контроля, следует причислить такие факторы, как корпоративные конфликты, коррупционные методы хищения среди работников хозяйствующего субъекта, репутационные риски, налоговые риски, риски, связанные со стагнацией бизнеса из-за отсутствия прогрессивных идей для развития и совершенствования бизнес-процессов; непрофессионализм или низкий уровень профессиональной подготовки работников и другие аналогичные внутренние риски.

Особое место среди факторов, влияющих на увеличение риска получения отрицательного финансового результата деятельности хозяйствующего субъекта, занимают риски, связанные с нарушением хозяйствующими субъектами нормативно-правовых актов

⁵ Ермакова Н.А. Комплаенс-контроль в системе внутреннего контроля корпораций. Международный бухгалтерский учет. 2014. 3 (297) Стр. 5-6.

⁶ Я.В.Сикачева. Превентивная юриспруденция: комплаенс. International Journal of Humanities and Natural Sciences, 2022. vol. 2-2 (65)

при осуществлении хозяйственной деятельности, что влечет за собой уплату крупных штрафных санкций.⁷

Более того, отсутствие эффективной комплаенс-программы может повлечь серьезные юридические последствия такие, как штрафы, административная и или уголовная ответственность, судебные иски. Данные санкции могут быть применены при совершении коррупционных преступлений, уклонения от уплаты налогов, нарушения антимонопольного законодательства, несоблюдение требований по защите персональных данных и т.д.

Если говорить об ответственности компаний, то необходимо отметить ряд нормативно-правовых актов, регулирующих данный аспект. Во-первых, Кодекс об административной ответственности Республики Узбекистан и Уголовный кодекс Республики Узбекистан, устанавливающие штрафные санкции вплоть до лишения свободы.

Кроме того, существует гражданско-правовая ответственность, то есть отсутствие контроля внутри компании может привести к причинению ущерба третьим лицам (контрагентам, клиентам, инвесторам). Это в свою очередь влечет судебные иски, взыскание убытков или даже расторжение контрактов.

Репутационные риски также играют важную роль так, как вследствие совершения неправомерных действий со стороны компаний может быть причинен вред их репутации, после чего риск потери доверия инвесторов и международных партнеров увеличивается.

Комплаенс стал инструментом англосаксонского стратегирования по всему миру.

При этом под стратегированием понимается процесс управления, основанный не только на прогнозировании будущего, но и «на активном формировании этого будущего, благоприятного для интересов страны, его формирующей».⁸

США ставят перед собой цель обеспечить социально-экономическую безопасность страны в том числе путем управления бизнес-структурой, то есть разработкой и внедрением этики поведения и норм, регулирующих противодействие коррупции.

Более того, США ставят перед собой задачу планирования стратегий на 15 лет вперед, то есть они не намереваются получать прибыль ежеквартально, а достигать поставленных долгосрочных целей не только на локальном уровне, но и на глобальном.⁹

Принцип «эффективной комплаенс-программы» как юридический стандарт

В США ключевую роль играет нормативно-правовой акт, который называется Federal Sentencing Guidelines for Organizations (FSGO), который прямо устанавливает критерии эффективной комплаенс-программы. Кроме того, в данном акте предусмотрено смягчение санкции при наличии в организациях комплаенс-программ, что также мотивирует компанию признать и внедрить комплаенс-программы.

⁷ Скопенко О.Р. Проблемы и перспективы реализации системы «комплаенс-контроля» в современном российском бизнесе. Тенденции развития науки и образования. 2019. № 50-6. Стр. 63-67.

⁸ Городецкий А.Е., Зиядуллаев Н.С. Стратегирование экономического развития России в контексте обеспечения национальной безопасности // Региональные проблемы преобразования экономики. 2019. № 8 (106). С. 198-209.

⁹ Бауэр, В. П. Комплаенс-стратегирование как институт регулирования социально-экономической и национальной безопасности: опыт США / В. П. Бауэр, В. В. Еремин // Экономическая безопасность. – 2020. – Т. 3, № 3. – С. 285-296. – DOI 10.18334/ecsec.3.3.110596

Кроме того, Меморандум заместителя Генерального прокурора США Лизы О. Монако 2022 года предусматривает привлечение к ответственности физических лиц, которые не являются сотрудниками компаний, но в той или иной мере получали прибыль от неправомерной деятельности компании. Также устанавливается порядок смягчения санкции, в случае самостоятельного раскрытия информации о правонарушении или сотрудничестве со следствием, в том числе при наличии эффективных комплаенс-программ.¹⁰

В США эффективно работают программы по оценке рисков. Например, в соответствии с Руководством по оценке эффективности комплаенс-программ, перед прокурорами при оценке рисков ставятся три следующих вопроса:

1. Является ли комплаенс-программа хорошо продуманной?
2. Эффективно ли применяется комплаенс-программа?
3. Работает ли комплаенс-программа на практике?

В процессе оценки рисков изучается всё, от обучения и информирования сотрудников до применения дисциплинарных и стимулирующих мер.¹¹

В заключение стоит отметить, что система комплаенса в США и Республике Узбекистан значительно отличаются. В Республике Узбекистан комплаенс пока прямо не закреплен как обязательный элемент для всех компаний. Однако его отсутствие приводит к ответственности через нарушение конкретных норм законодательства. То есть, лица могут привлекаться к ответственности за нарушение налогового законодательства, несоблюдение антикоррупционных требований и других действий, предусмотренных Кодексом об административной ответственности и Уголовным кодексом. Более того, отсутствие комплаенса увеличивает вероятность таких нарушений.

Изучив опыт США, можно быт рекомендовать принятие отдельного Закона о комплаенсе, в котором будет разъяснен термин комплаенс и комплаенс-программы. То есть прямо в Законе будет установлена роль комплаенса, а также в приложении либо же в другом подзаконном акте можно будет прикрепить примерные комплаенс-программы, которые будут иметь рекомендательный характер.

Можно ввести требование для юридических лиц с определённым оборотом или численностью сотрудников иметь официальные программы комплаенса, особенно в сферах финансов, строительных и экспортно-импортных операций. Например, для крупных компаний обязательный комплаенс, а для мелких комплаенс будет иметь рекомендательный характер.

Более того, можно в случае совершения корпоративных правонарушений или преступлений предусмотреть как отягчающее обстоятельство отсутствие комплаенс-программ или формальное их наличие, что может быть выявлено после соответствующих проверок.

¹⁰[URL:https://anticor.world/main/news_page/v_ssha_opublikovan_memorandum_o_korporativnoy_otvetstvennoti_a_korrupsiyu](https://anticor.world/main/news_page/v_ssha_opublikovan_memorandum_o_korporativnoy_otvetstvennoti_a_korrupsiyu)

¹¹[URL:https://anticor.world/main/news_page/minyust_ssha_obnovil_rukovodstvo_po_otsenke_effektivnosti_komplajnsprogramm](https://anticor.world/main/news_page/minyust_ssha_obnovil_rukovodstvo_po_otsenke_effektivnosti_komplajnsprogramm)

И конечно же не последнее место занимает человеческий ресурс, то есть наличие квалифицированных работников, которые владеют достаточными знаниями для разработки и внедрения комплаенс-программ в компаниях.

Список использованной литературы:

1. Закон Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 26.08.2004 г. № 660-П. Национальная база данных законодательства. URL: <https://lex.uz/docs/284542#4171099>
2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по внедрению системы антимонопольного комплаенса» от 02.03.2021 г. № 114. URL: <https://lex.uz/ru/docs/5317906>
3. Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при генеральной прокуратуре Республики Узбекистан «Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках» зарегистрировано 23.05.2017 г., рег. номер 2886. Национальная база данных законодательства. URL: <https://lex.uz/ru/docs/3212192>
4. Филиппович А.А. Комплаенс в предпринимательской деятельности: история становления, общие положения, проблемы формирования в российской федерации. Вектор юридической науки, 2018. стр.226.
5. Ермакова Н.А. Комплаенс-контроль в системе внутреннего контроля корпораций. Международный бухгалтерский учет. 2014. 3 (297) Стр. 5,6.
6. Я.В.Сикачева. Превентивная юриспруденция: комплаенс. International Journal of Humanities and Natural Sciences, 2022. vol. 2-2 (65)
7. Скопенко О.Р. Проблемы и перспективы реализации системы «комплаенс-контроля» в современном российском бизнесе. Тенденции развития науки и образования. 2019. № 50-6. Стр. 63-67.
8. Городецкий А.Е., Зиядуллаев Н.С. Стратегирование экономического развития России в контексте обеспечения национальной безопасности // Региональные проблемы преобразования экономики. 2019. № 8 (106). С. 198-209.
9. Бауэр, В. П. Комплаенс-стратегирование как институт регулирования социально-экономической и национальной безопасности: опыт США / В. П. Бауэр, В. В. Еремин // Экономическая безопасность. – 2020. – Т. 3, № 3. – С. 285-296.
10. URL:https://anticor.world/main/news_page/v_ssha_opublikovan_memorandum_o_korporativnoy_otvetstvennoti_a_korruptsiyu
11. URL:https://anticor.world/main/news_page/minyust_ssha_obnovil_rukovodstvo_po_otsenke_effektivnosti_komplaensprogramm